

СЕМІЗДІК ЖӘНЕ ОНЫҢ АСҚЫНУЛАРЫ ҚОҒАМНЫҢ ЖАҒАНДЫҚ МӘСЕЛЕСІ

БАЙМАКОВА ГУЛНУР ШУЛЕНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының ассистенті Шымкент., Қазақстан

НАЖИМИТДИН ДИЛОРА МУХИДДИНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының дәрігер- интерні Шымкент., Қазақстан

ӨМІРБАЙ ӘСЕЛ НУРЖАНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының дәрігер- интерні Шымкент., Қазақстан

УРАЗБАЕВ АРМАН ЖАКСИЛИКУЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының дәрігер- интерні Шымкент., Қазақстан

ҚОЖАБЕРГЕНОВА РЫСХАН ЕРЖАНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының дәрігер- интерні Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Көптеген дамыған Еуропа елдерінде ересек халықтың 15–25 %-ы семіздікке шалдыққан. Соңғы уақытта бүкіл әлемде балалар мен жасөспірімдер арасында семіздіктің жиілігі артып келеді: әлемнің дамыған елдерінде жасөспірімдердің 25 %-ында артық дене салмағы бар, ал 15 %-ы семіздікпен ауырады. Балалық шақтағы артық салмақ ересек жастағы семіздіктің маңызды болжамдаушысы болып табылады: 6 жаста артық салмағы болған балалардың 50 %-ы ересек жаста семіз болып кетеді, ал жасөспірімдік кезеңде бұл ықтималдық 80 %-ға дейін артады.

Сондықтан қазіргі уақытта семіздік мәселесі барған сайын өзектеніп түсіп, адамдардың өмірі үшін әлеуметтік қауіпке айналууда. Бұл мәселе әлеуметтік және кәсіби мәртебеге, тұрғылықты жеріне, жасына және жынысына қарамастан өзекті болып табылады.

Артық салмақ пен семіздікке шалдыққан адамдардың өзін-өзі сезіну мәселесі қазіргі қоғамда жеткілікті дәрежеде өзекті, жаппай және әлеуметтік маңызы бар мәселе болып табылады. Қазіргі қоғам өз азаматтарында байқамай семіздіктің дамуына ықпал етеді: майы көп, жоғары калориялы тағамдарды тұтынуды арттыра отырып және сонымен қатар техникалық прогрестің арқасында қимыл-қозғалысы аз өмір салтын ынталандырады. Осы әлеуметтік және техногендік факторлар соңғы онжылдықтарда семіздіктің таралуының артуына себеп болуда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) әлемдегі семіздік эпидемиясының негізгі себебі ретінде халықтың спонтанды және еңбекке байланысты дене белсенділігінің жеткіліксіздігін майы көп, жоғары калориялы тағамдарды шамадан тыс тұтынумен ұштастыруды атады.

Кілт сөздер: семіздік, қант диабеті, тамақтану, артық салмақ, артериялық гипертония.

Семіздік өмір сүру ұзақтығын едәуір қысқартады: дене салмағы аздап артық болған жағдайда орта есеппен 3–5 жылға, ал айқын семіздік кезінде 15 жылға дейін азаяды. Үш жағдайдың екеуінде дерлік адамның өлімі май алмасуының бұзылуымен және семіздікпен байланысты аурулардың салдарынан болады. Семіздік – аса ауқымды әлеуметтік мәселе.

Мұндай адамдардың көпшілігі тек аурулар мен қозғалыс шектеулерінен ғана емес, сонымен қатар қоғамдағы теріс көзқарас, кемсіту және оқшауланудың салдарынан өзін-өзі төмен бағалау, депрессия, эмоциялық күйзеліс және басқа да психологиялық мәселелерге тап болады.

Қоғамда семіздікке шалдыққан науқастарға деген көзқарас көбіне жеткіліксіз әрі дұрыс емес: тұрмыстық деңгейде семіздік тойымсыздық пен жалқаулықтың жазасы деп қабылданады, сондықтан толықтықты емдеу әр адамның жеке ісі ретінде қарастырылады. Шын мәнінде, қоғамдық сана әлі де толық адамдардың ауру адамдар екендігін және олардың ауруының себебі көбіне шамадан тыс тамақтануда емес, майдың және май тінінің артық жиналуына әкелетін күрделі метаболикалық бұзылыстарда екенін толық түсінген жоқ.

Бұл мәселенің әлеуметтік маңыздылығы – айқын семіздікке шалдыққан адамдардың жұмысқа орналасуының қиындығында. Толық адамдар қызмет бойынша өсу кезінде кемсітушілікке, күнделікті тұрмыста қолайсыздықтарға, қозғалыс шектеулеріне, киім таңдаудағы қиындықтарға, тиісті гигиеналық шараларды жүргізудегі ыңғайсыздықтарға тап болады; жиі жыныстық бұзылыстар да байқалады. Сондықтан қоғам семіздіктің алдын алу бағдарламаларын әзірлеу мен іске асырудың қажеттілігін әлі толықтай түсінген жоқ.

Әрине, мұндай бағдарламалар өте қымбат, алайда семіздік мәселесінің өзі де орасан зор экономикалық шығындарды талап етеді. Қоғамның гипертониялық ауру, инсулинге тәуелсіз қант диабеті және жүректің ишемиялық ауруы сияқты дерттердің алдын алу бағдарламаларын қаржыландыра бастағанын оң қадам ретінде қарастыру қажет. Бұл аурулардың патогенезі семіздіктің патогенезімен өте тығыз байланысты. Сондықтан артық салмақтың алдын алу бағдарламаларын гипертониялық аурудың, жүректің ишемиялық ауруының және 2-типті қант диабетінің алдын алу бағдарламаларының ажырамас бөлігі ретінде қазірдің өзінде қалыптастыру орынды болар еді.

Өкінішке қарай, бүгінгі күнге дейін бірде-бір мемлекет семіздік мәселесінің жоғары әлеуметтік маңыздылығына және осы проблемамен байланысты елеулі экономикалық шығындарға қарамастан, семіздіктің алдын алуға арналған толыққанды мемлекеттік бағдарламаның бар екенімен мақтана алмайды. Көбінесе мәселе дәрігерлердің профилактикалық жұмысына тіреледі, ал ол өз кезегінде белсендірек өмір салтын ұстану және дұрыс тамақтану жөніндегі жалпы тілектермен ғана шектеледі. Кейде мұндай кеңестер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да тарайды. Оның үстіне, семіздікті емдеу саласындағыдай, мұнда да ғылыми негізі күмәнді кеңестермен қатар, бір-біріне мүлде қарама-қайшы пікірлер де кездеседі. Атап айтқанда, артық салмақты емдеудің қажеті жоқ, толық адам өзінше әдемі әрі өзінше сау, ағза өзі қанша жеу керектігін және қанша салмақ болуы тиіс екенін біледі деген сияқты көзқарастар айтылады. Осындай кеңестерді арықтауға бағытталған көптеген сәтсіз талпыныстардан қажыған толық адамдардың қалай қабылдайтынын елестету қиын емес.

Семіздік – созылмалы, рецидивті ауру, ағзадағы майлы тіннің артық шоғырлануы. Генетикалық факторлар мен қоршаған орта факторларының әсерінен дамып келе жатқан бұл күрделі мультифакторлық ауру.

Клиникалық тәжірибеде семіздік дене салмағының индексі (ДСИ) арқылы бағаланады. ДСИ килограммдағы дене салмағын шаршы метрдегі бойдың ұзындығына бөлу жолымен есептеледі. ДДҰ ұсынымдарына сәйкес ересек халық үшін ДСИ индикаторларының келесі түсіндірмесі әзірленді:

- салмағы 19 кг / м² дейін - салмақ тапшылығы;
- 19-24,9 кг / м² - қалыпты салмақ;
- 25-29,9 кг / м² - артық салмақ;
- 30 кг / м² және одан жоғары - семіздік.

ДСИ > 30 болған кезде өлім қаупі айтарлықтай артады. ДСИ > 40-мен семіздік денсаулығына және өлім-жітімге қауіп төндіреді. (А) Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) ДСИ > 40 бар науқастар үшін «ауруға шалдыққан семіздік» терминін

пайдаланады. АҚШ Ұлттық денсаулық институты (НИН) анықтамасына сәйкес, ауруға шалдыққандар ДСИ \geq 35-пен семіру деп есептеледі және асқинулардың пайда болуына қарамастан ДСИ $>$ 40 семіру және семіздікпен байланысты елеулі асқинулардың болуы саналады.

Науқастар әдетте тәбеттің жоғарылауына шағымданбайтынына қарамастан, олардың тамақтану сипатын міндетті түрде анықтау қажет. Кейбір дәрігерлер науқастың жеген тағамы, оның қабылдау жиілігі және тәуліктегі соңғы ас уақыты туралы әңгімесімен ғана шектеледі. Ал әдістемелік тұрғыдан алғанда, науқасқа 3–5 күн бойы жеген тағамын толық әрі нақты жазып отыратын тамақтану күнделігін толтыруды ұсыну әлдеқайда дұрыс. Бұл әдіс уақытты көбірек талап етеді, бірақ тиімділігі анағұрлым жоғары. Тамақтану күнделігін тұрақты әрі сауатты қолдану арқылы тағамдық мінез-құлықты түзету клиникалық тұрғыдан маңызды нәтижелер береді.

Экзогенді-конституциялық семіздігі бар науқастарға тән жағдай әдетте мынадай болады: олар өздерін аз тамақтанамын деп санайды және таңертең мүлде тамақ ішпейтінін ерекше атап өтеді. Қант қосылған бір кесе кофе мен ірімшік пен сары май жағылған бутербродты олар көбінесе тамақ ретінде есептемейді. Жұмыста науқастар тіскебасарға көшеді, әдетте бұл майы көп, калориясы жоғары тағамдар болады. Көбінесе олар жұмыста да, үйде де байқаусызда, автоматты түрде шайнап жей береді, күйзеліс кезінде, ұйықтар алдында, тіпті түнде де тамақтанады.

Заманауи денсаулық сақтау саласында балалар мен жасөспірімдердің семіздігі ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Соңғы уақытта әлемнің көптеген елдерінде ондаған жылдар бойы салмақтың шамадан тыс артуы және семіздік жиі байқалады, соның ішінде балалар мен жасөспірімдер арасында.

Шымкент қаласы «Ай-Нұры» емханасында торапта артық салмағы бар және семіздікке шалдыққан науқастар арасында дәрігер интерндермен сауалнама жүргізу барысында өздерін семіздікке алып келген негізгі себептерін атады: тамақтану тәртібін сақтамау, дұрыс тамақтанбау, таңертеңгілік асты ішпеу, қимылдың аздығы, майлы тағамдар мен тез дайындалатын тағамдарды пайдалану, ұйқы режимін сақтамау.

Осы аталған себептер сауалнама жүргізілген барлық науқастарда кездесті.

Бұл дегеніміз артық салмақпен семіздіктің алдын алу шаралары ерте жастан, яғни балалық жақтан бастау алу керек дегенді білдіреді. Қауіп факторларды анықтап, алдын алу шараларын жер кезінде жүргізу өте маңызды.

1 кесте. Артық салмақ пен семіздіктің негізгі қауіп факторлары

Факторлар	Ерекшеліктері
Тамақтану	<p>Жоғары калориялы тағамдарды көп мөлшерде шамадан тыс тұтыну.</p> <p>Тез дайындалатын өнімдерінің қол жетімділігі мен арзандығы ("фаст-фуд")</p> <p>Қазіргі балалар мен жасөспірімдердің тамақтану және демалу режимін сақтамауы, таңғы астың болмауы.</p> <p>Көкөністер мен жемістердің рационда жеткіліксіздігі.</p> <p>Қол жетімді төмен сапалы қантты сода мен шырындардың көптігі.</p> <p>Отбасылық түскі астың болмауы.</p> <p>Тамақтану кезінде теледидар көру.</p> <p>Дұрыс тамақтануға жатпайтын және дұрыс емес тамақтану түрлерін жарнамалау.</p> <p>Құрдастарымен бірге тамақтану.</p>

	Адам ағзасының микробиоценозындағы өзгерістер.
Гиподинамия	Физикалық белсенділіктің төмен деңгейі, онда энергияны тұтыну оның шығынынан жоғары болады.
Отбасы	Генетика, тұқым қуалайтын факторлар Мәдени және отбасылық дәстүрлер
Психологиялық факторлар	Стресстен, жағымсыз эмоциялардан, қызықты іс-шаралар болмаған кезде артық тамақтану
Ұйқы	Ұйқының жеткіліксіз ұзақтығы, түнгі тамақтану
Әлеуметтік экономикалық факторлар	Білім деңгейінің төмендігі, сапалы азық-түлікке қол жетімсіздігі, спортпен шұғылдану мүмкіндігінің жоқтығы

Семіздіктің дамуына әкелетін ең маңызды факторлардың бірі – төмен физикалық белсенділік. Мұндай жағдайда тіпті қабылданатын тағам мөлшері қалыпты болса да, ол артық болып саналады, себебі тамақпен бірге ағзаға түскен калориялар дене жүктемесі кезінде жұмсалмай, майға айналады. Сондықтан біз неғұрлым аз қимылдасақ, семіріп кетпеу үшін соғұрлым аз тамақтануымыз керек.

Кейбір аурулар кезінде семіздік негізгі аурудың құрамдас бөлігі болып табылады. Мысалы, Кушинг ауруы, гипотиреоз, гипогонадизм, инсулома сияқты эндокриндік аурулар кезінде, әдетте, семіздік байқалады.

Жоғарыда аталған барлық ауруларда дамитын семіздік екіншілік семіздік деп аталады. Оны емдеу қағидалары артық тамақтану мен қимыл-қозғалысы аз өмір салтынан туындаған семіздікті емдеу тәсілдеріне ұқсас. Бұл ретте бастысы – семіздіктің дамуына себеп болған негізгі ауруды емдеу. Әрбір нақты науқаста семіздіктің себебін анықтаумен эндокринолог дәрігер айналысуы тиіс. Ол арнайы зерттеулер жүргізу арқылы семіздіктің тек қана аз қимылдау мен артық тамақтануға байланысты ма, әлде екіншілік семіздік бар ма екенін анықтайды.

2 кесте. Балалар мен жасөспірімдердегі семіздіктің жіктелуі [11]

I	Этиология бойынша
	Қарапайым (конституциялық экзогендік, идиопатиялық) – гиподинамия мен тұқым қуалауға бейімділік жағдайында артық калориямен байланысты семіздік Гипоталамустық – гипоталамус және ми бағанасы ісіктерінің болуымен және емделуімен, ми ісіктері мен гемобластоздардың сәулелік терапиясымен, бас сүйегінің жаракатымен немесе insultпен байланысты семіздік Нейроэндокриндік аурулардағы семіздік – гиперкортицизм, гипотиреоз және басқа аурулардағы семіздік Ятрогендік семіздік – глюкокортикоидтарды, антидепрессанттарды және басқа да препараттарды ұзақ уақыт қолданудан туындаған семіздік Моногендік семіздік – лептин, лептин рецепторы, 3 және 4 типті меланокортин рецепторлары, проопиомеланокортин, 1 типті проконвертаза, нейротрофиялық фактор рецепторы (тропомииозинмен байланысқан В киназа) гендеріндегі мутация нәтижесінде пайда болған семіздік Синдромдық семіздік – хромосомалық және басқа генетикалық синдромдардағы семіздік: Прадер-Вилли, нәзік Х-хромосома, Альстрем, Кохен, Даун, псевдогипопаратиреоз және т. б.
II	Асқынулар мен қосарланған жағдайлардың болуы бойынша

	<p>Көмірсулар алмасуының бұзылуы (глюкозаға төзімділіктің бұзылуы, аш қарынға гликемияның бұзылуы, инсулинге төзімділік) Бауырдың алкогольсіз майлы ауруы (балаларда жиі кездесетін жағдайлар, майлы гепатоз және стеатогепатит) Дислипидемия Артериялық гипертензия 2 типті қант диабеті Жыныстық дамудың кешігуі (және салыстырмалы андроген тапшылығы) Жедел жыныстық даму Гинекомастия Гиперандрогения синдромы Апноэ синдромы Тірек-қимыл аппаратының патологиясы (Блант ауруы, остеоартрит, спондилолистез және т. б.) Өт тас ауруы</p>
III	Семіздіктің дәрежесі бойынша
	<p>SDS ДСИ 2.0-2.5 – I дәрежесі SDS ДСИ 2,6-3,0 – II дәрежесі SDS ДСИ 3,1-3,9 – III дәрежесі SDS ДСИ 4,0 – морбидті</p>

Артық дене салмағы мен семіздікті емдеудің негізгі стратегиялық мақсаты тек салмақты азайту және антропометриялық көрсеткіштерді жақсарту ғана емес, сонымен қатар метаболикалық бұзылыстарды толық бақылауға алу, семіздікке шалдыққан науқастарда жиі дамиды ауыр аурулардың алдын алу және қол жеткізілген нәтижелерді ұзақ уақыт бойы сақтау болып табылады.

Кесте 3. Ілеспе аурулардың қауіптілік дәрежесін бағалаумен жіктелімі

		Бірлескен аурулар қаупі		
Семіздік дәрежесі	ДСИ кг/м ²		БК (әйел) 80-88 см БК (ер) 94-102 см	БК (әйел) ³ 88 см БК (ер) ³ 102 см
Дене салмағы артық	25,0-29,9		Жоғарылаған	жоғары
Орта	30,0-34,9	1 дәрежелі семіздік	Жоғары	Өте жоғары
Орташа	35,0-39,9	2 дәрежелі семіздік	Өте жоғары	Өте жоғары
Төтенше (моральдық)	³ 40	III дәрежедегі семіздік	Қатты жоғары	Қатты жоғары

Демек, табысты емдеу деп науқастың жалпы денсаулық жағдайының жақсаруына әкелетін емді ғана айтуға болады. Зерттеулер көрсеткендей, бұған көп жағдайда бастапқы салмақтан 5–10 % төмендету жеткілікті, бұл клиникалық тұрғыдан маңызды және науқастардың денсаулығына нақты пайда әкеледі. Сонымен қатар, мұндай салмақ азаюы денсаулыққа оң әсер ете отырып, салыстырмалы түрде оңай қол жеткізіледі және науқастың тамақтану дағдылары мен өмір салтын түбегейлі өзгертуді талап етпейді.

Емханада жүргізілген бақылаулар нәтижесінде қосалқы аурулары бар науқастар келесі мамандарға жіберілді.

Кесте 4. Маман консультациялары үшін көрсетілімдер

Маман	Мақсаты
терапевт/кардиолог	жалпы жағдайды түсіндіру, жүрек-қан тамырлары оқиғаларының болуы
эндокринолог	Эндокриндік аурулармен байланысты семіруді жою;
невропатолог/нейрохирург	бас миының зақымдануы, нейроэндокриндік аурулары бар науқастар үшін
офтальмолог	артериялық гипертониямен ауыратын науқастар, ми ісіктерінің болуы, ми жарақатының салдары
хирург	майлы тамырдың хирургиялық емін жүргізу туралы мәселені шешу үшін (республикалық денсаулық сақтау мекемелерінде науқастық нысанда)
гинеколог	құнарлылығы төмен, аналық бездің поликистозды синдромының белгілері бар
психотерапевт	тамақтану бұзылулары бар науқастар (жекелеген кезеңдерде тамақ ішудің шамадан тыс болуы, қанықтылықтың болмауы, аштықсыз үлкен мөлшердегі тағамдарды қолдану, эмоционалдық ыңғайсыздық жағдайында, таңғы асқазанмен үйлесімде түнгі тамақтану, ұйқының бұзылуы);
генетик	генетикалық синдром белгілері болса
ревматолог	буындардың бірлескен патологиясы, әсіресе, осторроз болған кезде

Семіздік проблемасының маңыздылығы жас жастағы науқастардың мүгедектікке ұшырау қаупімен және ауыр қатар жүретін аурулардың жиі дамуымен байланысты өмір сүру ұзақтығының қысқаруымен анықталады. Мұндай ауруларға 2-типті қант диабеті, артериялық гипертония, дислипидемия, атеросклероз және онымен байланысты аурулар, репродуктивтік дисфункция, өт тас ауруы, остеохондроз жатады. Семіздік суық тию және инфекциялық ауруларға төзімділікті төмендетеді, сондай-ақ операциялық араласулар мен жарақаттар кезінде асқыну қаупін күрт арттырады.

Барлық дәрігерлер семіздіктің ауыр әрі маңызды ауру екенін түсініп, осы «ғасыр дертіне» қарсы алдын алу және емдеу шараларын өз міндеттерінің ажырамас бөлігі ретінде қарастыруы қажет. Сондай-ақ, семіздіктің алдын алу қоғамымызды сауықтырудың негізгі қағидаттарының бірі екені бәріне түсінікті болуы тиіс, себебі толық адамдар арасындағы жоғары өлім-жітімнің басты себебі семіздіктің өзі емес, оған қатар жүретін ауыр аурулар болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. ҚР ДСМ клиникалық хаттамалар - 2017 (Қазақстан)
2. Электронный ресурс. 2020. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
3. Development Initiatives. Global Nutrition Report: Shining a Light to Spur Action on Nutrition. Bristol: Development Initiatives Poverty Research Ltd; 2018. <https://globalnutritionreport.org>
4. UNICEF, WHO, The World Bank Group. Joint child malnutrition estimates -levels and trends (2017 edition). [Internet] [cited 2017 Dec 16]. Available from: <http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2016/en>
5. World Health Organization. Obesity - preventing and managing the global epidemic. Report of the WHO Consultation of Obesity. Geneva, Switzerland: WHO; 1998
6. Bondareva EA, Parfenteva OI, Troshina EA, et al. Agreement between bioimpedance analysis and ultrasound scanning in body composition assessment. Am J Hum Biol. 2023. <https://doi.org/10.1002/ajhb.24001>
7. Парфентьева О.И., Праведникова А.Э., Айыжы Е.В., и др. Центральное ожирение у современного молодого городского населения Республики Алтай и Республики Тувы // Вестник археологии, антропологии и этнографии (электронный журнал). - 2023. - №1 (60). - С. 130-138. <https://doi.org/10.20874/2071-0437-2023-60-1-11>
8. Бондарева Э.А., Парфентьева О.И., Васильева А.А., и др. Согласованность оценок доли жировой массы тела, полученных с применением непрямых (косвенных) методов исследования состава тела // Ожирение и метаболизм. - 2023. - Т. 20. - №1. - С. 13-21. <https://doi.org/10.14341/omet12992>
9. Бондарева Э.А., Парфентьева О.И. Анализ согласованности показателей состава тела, полученных с использованием методов биоимпедансометрии и ультразвукового сканирования // Экология человека. 2021. - Т. 28. - №10. - С. 57-64. <https://doi.org/10.33396/1728-0869-2021-10-57-64>